

Брич Василь Ярославович

*д.е.н., професор кафедри міжнародного туризму та готельного бізнесу,
Тернопільський національний економічний університет
<http://orcid/0000-0002-4277-5213>*

Галиш Наталія Андріївна

*здобувач кафедри міжнародного туризму та готельного бізнесу,
Тернопільський національний економічний університет
<http://orcid/0000-0002-8538-823X>*

Тибінь Анатолій Михайлович

*к.е.н., доцент кафедри міжнародного туризму та готельного бізнесу,
Тернопільський національний економічний університет
<http://orcid/0000-0002-97851391>*

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВНИХ ПЕЛЕТ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

JEL Classification: D 24

SECTION “Economics” : Економіка

Анотація. У статті досліджено базові організаційні підходи до формування стратегії управління підприємствами з виробництва твердого біопалива (деревних пелет) в Україні, які функціонують в умовах переходу до ресурсоефективної економіки та стійкого розвитку. Виявлено основні проблеми, з якими стикаються більшість виробників деревних гранул, при формуванні стратегії розвитку підприємств. Окреслено основні елементи організаційної структури управлінської стратегії та виокремлено послідовність етапів при формуванні такої стратегії у статистичній вибірці підприємств. Згруповано напрямки стратегічних рішень для зміцнення економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: організація виробництва, стратегічне управління, біомаса, тверде біопаливо, деревні пелети, циркулярна економіка, «зелене» зростання.

Annotation. The article deals with the current issues of the management strategy at the modern processing enterprises, which encompasses a large number of subdivisions and simultaneously performs several functions. The authors assume that the choice and adoption of a strategic solution means the integration of resources, business processes and competitive actions across the whole enterprise into the one system. This unity of actions and the multifunctional approach reflects the key essence of the enterprise strategy and makes it necessary to study the organization of these processes in more detail.

Firms producing solid biofuels, and in particular wood pellets, are currently trying to highlight their competitive advantages in Ukraine to cover a larger market share which is characterized as imperfect competition.

It is revealed that the production of wood pellets, as a young branch of the economy, is characterized by strong positions and capabilities. The presence of a significant number of weaknesses and threats (barriers) is due to the imperfection of the market and some specific conditions such as seasonality, types of technology, etc.

By studying the results of questionnaires and expert opinion, the authors investigate that the key factor for the use of wood industry waste (wood biomass) for bioenergy needs is the availability of these resources to market participants, in particular, purchasing companies or biofuel producers. It is shown that the operating model and access system to forest biomass has a number of critical shortcomings for the bioenergy market.

The article underlines the most significant problems faced by today's enterprises in the formation of a management strategy through the global trends in resource and energy efficiency, circular economy and sustainable development.

It is concluded that in an optimal management model for a biofuel production company, it is advisable to carry out a comprehensive strategic analysis of the three areas of the external environment – the external microenterprise of the firm, the sectors of traditional and alternative fuels and market conditions. The authors believe that in today's conditions a separate set of strategic decisions, built exclusively on production-technological, price and non-price instruments, is already insufficient. Conditions of aggravation of the competition form new threats to the economic security of the enterprise. Thus, the article grouped the directions of strategic decisions to strengthen the economic security of the enterprise under today's conditions.

Keywords: production organization, strategic management, biomass, solid biofuels, wood pellets, circular economy, «green» growth.

Вступ

В контексті національного пріоритету сталого розвитку підприємств і галузей, та й, зрештою, усієї економіки, набуває ваги зважене та обґрунтоване стратегічне управління. Воно є найважливішою та формотворчою умовою успіху будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності, яке об'єктивно знаходиться в непрогнозованому та ризиковому зовнішньому середовищі. Спираючись на точки зору щодо вичерпності та обмеженості ресурсів [1, с.7; 2, с.99], питання забезпечення кругообігу (циркуляції) ресурсів з метою забезпечення стійкого економічного зростання набуває особливої актуальності. В цих умовах вкрай важливими управлінськими принципами, що не суперечать концепції сталого розвитку економіки, є вироблення середньо- та довгострокової стратегії управління, спрямованої на таку організацію основних процесів підприємства, в якій відбувається збільшення доданої вартості бізнесу, підвищення конкурентної позиції на ринку, повноцінне та вичерпне задоволення потреб споживачів, а також забезпечення соціальної, екологічної та економічної складових в регіоні.

З організаційної точки зору стратегія управління сучасним переробним підприємством охоплює величезну кількість підрозділів та одночасно виконує декілька функцій: керування постачанням, налагоджування виробництва, управління фінансами, персоналом та іншими ресурсами, здійснення маркетингу, наукових досліджень та розробок, оперування інформацією. Вибір та прийняття стратегічного рішення означає інтеграцію ресурсів, бізнес-процесів та конкурентних дій по цілому підприємству в єдине ціле. Ця єдність дій та мультифункціональний підхід відображає ключову сутність стратегії підприємства.

Підприємства з виробництва твердого біопалива, і зокрема, деревних пелет на даний час в Україні намагається підкреслити свої конкурентні переваги для охоплення більшої частки ринку, який має ознаки недосконалої конкуренції. Крім цього, більша частина продукції (приблизно 75-78%) експортується, що накладає свій відбиток на організацію виробничого та пост-виробничого процесу. За оцінками експертів, загалом виробництво біологічних видів палива в Україні зростає на 38% за рік, випереджаючи переважну більшість галузей економіки [3, с.61]. А у сегменті деревних пелет річний приріст складає приблизно 22% [4, с.64].

Дослідження базується на вивченні та аналітичному трактуванні праць відомих світової науки вчених, таких як М.Портер, М.Мескон, Б.Санто, М.Прахалад, Л.Водачек, О.Водачкова, Б.Карлофф, Ф.Коттлер. Фундаментальні теоретичні, методологічні, методичні та прикладні аспекти дослідження представлені у працях таких видатних учених, як І.Ансофф, П.Дракер, А. Чандлер, А. Дж. Стрікланд, А. Томпсон, Г.Мінцберг, Д.Шендел, К.Хаттен та інші. Серед інших науковців, погляди яких доповнюють дослідження проблем стратегічного управління, слід відзначити А.І. Панова, І.Адзіеса, І.О. Коробейнікова, А.П. Градова, В.Р. Весніна та інших. Вітчизняний внесок у проблематику є не менш вагомим та представлений у працях А.П. Наливайка, М.Д. Виноградського, Ю.І. Головні, Г.І. Кіндрацької, М.І. Круглової, Б.М. Мізюка, А.П. Міщенко, О.М. Скібіцького, І. А. Ігнатєвої. Не можна применшувати також і доробок експертів галузі, що досліджують проблематику у провідних галузевих агенціях та консультативних групах, а також дані маркетингових досліджень та авторські анкетування.

Метою статті є систематизація організаційних підходів до формування моделі стратегічного управління підприємством з виробництва деревних пелет, як перспективних учасників ринку альтернативних енергоресурсів, зобов'язаних працювати в умовах ресурсоефективного, циркулярного розвитку економіки, та таких, що функціонують в нестійкому ризиковому зовнішньому середовищі.

Результати дослідження

Сьогодні в сегменті виробників твердого біопалива в Україні працює близько 400 підприємств [5]. Ними вироблено у 2016 році близько 1,2 млн. тон твердого біопалива, з якого близько 60% становлять біопаливні гранули (пелети) [6, с.22]. Приріст виробництва твердого біопалива за останніх 5 років становив 36%, при чому сегмент деревних пелет самостійно за цей період зріс незначно, враховуючи суттєве падіння виробництва протягом 2012-2013 рр. Поступове нарощування виробництва відбулось в період з 2014 р. (698

тис. т) по 2016 р. (715 тис. т) [7]. Сегментарно до 2014 р. першість у галузі паливних гранул посідали пелети з лузги соняшника, а в останні роки більшу частку виробничих обсягів посідають деревні пелети [8, с.44].

Вказані особливості змушують вітчизняні підприємства, що слідують трендам розвитку і, більше того, позиціонують себе як господарські одиниці на міжнародних ринках, шукати шляхи, які дозволяють знизити витрати, підвищити рентабельність і виробничу ефективність, скоротити цикл виробництва продукції, а часто зацікавлені також у формуванні довгострокового ланцюга створення вартості продукції. Слідуючи таким шляхом, а також з огляду на свою (в більшості випадків) експортну орієнтованість, підприємства-виробники деревних пелет повинні глобально продумувати свої кроки, чітко вбачаючи свою місію, та ставлячи перед собою стратегічні цілі.

Сьогодні об'єктивно важко виділити ті підприємства, які дійсно планують свій розвиток на далеку перспективу, і можуть вважатись такими, що продумують і розробляють стратегію свого розвитку. Більшість з існуючих підприємств, особливо малих, керуються тимчасовою кон'юнктурою, що склалась на ринку, і вирішують тактичні цілі по насиченню ринку продукцією, на яку є попит, а не будують довготривалу і стійку організаційно-виробничу структуру.

Підприємство, яке у своїй стратегії розвитку робить акцент на комплексному підході і зацікавлене у розвитку ланцюга вартості своєї продукції, в результаті має можливість приваблювати додаткові позитивні кошти, скорочувати кількість посередників, і відповідно, економити грошові і матеріальні ресурси споживачів. Об'єднання багатьох видів діяльності, що супроводжують процес виробництва і споживання біопалива, в кінцевому результаті реалізують довгострокову стратегію розвитку, що забезпечує стабільність роботи і високі економічні результати.

Головною метою стратегічного управління таким підприємством є формування чітко визначеної стратегії, тобто комплексу управлінських рішень у тих ланках роботи підприємства, що забезпечують її успішний розвиток у довгостроковій перспективі. При цьому обов'язково враховуються на роботу підприємства низка внутрішніх та зовнішніх чинників, здійснюється прогнозування цього впливу на майбутні періоди і на цій основі визначається стратегічний напрямок розвитку підприємства.

Розгляд організаційних основ стратегічного управління підприємством передбачає дослідження ряду передумов, які нами було згруповано наступним чином:

1. Дослідження фінансового стану підприємства та основних проблемних напрямків його розвитку.
2. Опрацювання можливостей використання діючих стратегій та дослідження можливостей їх адаптації та оптимізації.
3. Урахування специфіки галузі роботи підприємства.
4. Дослідження особливостей зовнішнього середовища та максимально можливого передбачення його змін в умовах невизначеності.
5. Оцінка стратегічного потенціалу підприємства.
6. Обґрунтування заходів стратегічного управління економічною безпекою підприємства.
7. Формування стратегічного напрямку розвитку підприємства.

Розроблення та коригування стратегії значною мірою визначається обраною моделлю стратегічного управління. Однією з базових моделей стратегічного управління є модель Гарвардської школи бізнесу, що ґрунтується на SWOT-аналізі та визначає формування ключових стратегічних рішень через співставлення можливостей і загроз функціонування підприємства. Значна кількість сучасних моделей галузевих підприємств будується саме на такому принципі порівняння.

Протягом 2013-2015 рр. нами було здійснене анкетування частини підприємств західної України (з огляду на значну сировинну базу та близькість до європейського кордону), в ході якого з'ясовано основні складові матриці SWOT-аналізу для підприємств, що виробляють деревні пелети (табл. 1).

Таблиця 1

Матриця SWOT-аналізу для оцінки пелетної галузі України

Сильні сторони	Слабкі сторони
<p>Динамічний приріст внутрішніх споживачів-власників котлів для індивідуального опалення житла (на тлі подорожчання газу)</p> <p>Наявність якісного вітчизняного обладнання</p> <p>Зручність та дешевизна експлуатації деревних пелет</p> <p>Екологічність палива</p>	<p>Нерозвиненість і недосконалість механізмів регулювання внутрішнього ринку біопалива</p> <p>Висока вартість транспортування біопалива на великі відстані</p> <p>Необхідність реконструкції потужностей та впровадження сучасних технологій спалювання</p> <p>Зростання вартості палива в міру ускладнення технологій виробництва та розвитку технологічних інновацій</p>

Можливості	Загрози
<p>Можливість прийняття комплексних рішень у галузі (базується на розділенні сировини та диверсифікації видів продукції)</p> <p>Широкі можливості використання деревних гранул як власного палива</p> <p>Регіональні програми енергоефективності, притік приватних інвестицій, екологічне фінансування, розвиток державно-приватного партнерства</p> <p>Зростання цін на газ і вугілля при неможливості їх повсюдного використання</p>	<p>Низький рівень поінформованості про якість деревних пелет</p> <p>Відсутність державних норм стандартизації продукції</p> <p>Високі вимоги до якості та необхідність сертифікації продукції (за умови її експорту)</p> <p>Сезонність виробництва</p> <p>Необхідність зберігання великих партій продукції в «несезон», що ускладнює складську логістику</p>

Джерело: сформовано авторами на основі анкетування підприємств

Як бачимо із таблиці 1, виробництво деревних пелет, як молода галузь економіки, характеризується чіткими сильними позиціями та можливостями. Наявність значної кількості слабких сторін та загроз (бар'єрів) обумовлюється недосконалістю ринку та деякими специфічними умовами, такими як сезонність, види технології тощо.

Вивчаючи результати анкетувань та експертну думку, варто акцентувати увагу на тому, що ключовим фактором для використання лісової біомаси для біоенергетичних потреб є наявність доступу до цих ресурсів для учасників ринку, зокрема компаній-заготівельників або виробників біопалива. Діюча модель та система доступу до лісової біомаси має низку критичних недоліків для біоенергетичного ринку – відсутність прозорого ринку для компаній-заготівельників, відсутність прозорого ринку технічної деревини, залежність ринку біоенергетичної сировини від стратегічного підходу до управління лісовими ресурсами.

Слід відмітити найбільш значимі проблеми, з якими стикаються сьогодні досліджувані підприємства при формуванні стратегії управління в світлі глобальних тенденцій ресурсо- та енергоефективності, циклічної економіки та сталого розвитку:

- відсутність гнучкості стратегічних програм і рішень (швидкість змін часто випереджує швидкість реалізації довгострокових стратегічних програм, що в значній мірі знижує ефект від реалізації розробленої стратегії);
- невикористання усього людського капіталу (персоналу), стримування ініціатив за межами стратегічного курсу (довгострокове планування часто стримує ініціативи талановитих співробітників, провокує реактивну позицію щодо зовнішнього середовища);
- складності стратегічного управління, як процесу (багатогранність цілей, задач, методик, складність формалізації, бюрократизм та «залипання» в організаційних аспектах при практичному втіленні моделі управління);
- багаточисельність менеджерів фірм, що вирішують стратегічні завдання (часто штат менеджерів є «роздутим», а причиною провалу багатьох професійно-розроблених стратегічних планів є їх неефективна реалізація на місцях);
- залишається розмитою оцінка ефективності стратегічного управління (багато наукових методик стратегічного управління недостатньо націлені на економічний результат, мають описовий характер, тоді як стратегічне управління є однією із найскладніших тем менеджменту, достатньо капіталомістким і тривалим в часі процесом) [9, с.41].

На більшості підприємств з виробництва біопалива питаннями як оперативного, так і стратегічного управління займається одна особа – керівник підприємства, а у 5% менеджменту делегуються завдання з управління окремими ланками підприємства – організації виробничого процесу, постачання чи збуту. Такий стан справ не є задовільним, особливо враховуючи перспективність даної галузі та потребу у довгостроковому розвитку її господарських одиниць.

У своїх міркуваннях ми схилиємось до думки, що модель стратегічного управління підприємством з виробництва біопалива повинна бути узгодженим планом дій, що містить наступні етапи:

1. Стратегічний аналіз середовища (зовнішнього середовища підприємства, галузі, і внутрішнього середовища).
2. Визначення стадії життєвого циклу продукту та підприємства.
3. Визначення цілі.
4. Аналіз існуючих видів стратегій.

5. Вибір оптимальної або розробка унікальної стратегії.
6. Реалізація стратегії.
7. Контроль за виконанням стратегії, моніторинг змін і результатів втілених у життя заходів.
8. Прогнозування подальших дій у розвитку підприємства.

Специфіка управління підприємством з виробництва біопалива полягає у дотриманні концепції замкнутого циклу використання ресурсів, або концепції кругообігу ресурсів в економіці. Така концепція була розвинута у 70-80-х рр. ХХ ст., коли проблемою вичерпуваності енергетичних ресурсів та супутніми еколого-економічними наслідками зацікавились вчені.

Як свідчить низка експертних видань та звітів міжнародних організацій [10] ресурсоефективне та чисте виробництво (РЕЧВ) є одним з основних інструментів «зеленої» трансформації економіки, її зростання, покращення добробуту людей та зниження ризиків для навколишнього природного середовища.

У оптимальній моделі управління для підприємства з виробництва біопалива, доцільно здійснити комплексний стратегічний аналіз трьох сфер зовнішнього середовища – зовнішнього макросередовища фірми (правове поле, державне регулювання, в т.ч. податкове, інвестиційний клімат), галузей традиційних та альтернативних палив (наявність специфічних рис регулювання, наявність стандартів та технічних регламентів) та ринкова кон'юнктура (аналіз попиту і пропозиції продукції, споживчі властивості товару).

Зважаючи на особливості формування цілей підприємства рішення щодо поведінки у зовнішньому середовищі можуть мати реляційний характер, формуючи при цьому реляційний простір підприємства. За твердженням О.М. Гребешкової, реляційний простір підприємства – це простір, утворений множинністю двосторонніх відносин між підприємницькими структурами, а також суб'єктами влади з метою утворення більш комфортних умов ведення підприємницької діяльності внаслідок колективних зусиль партнерів на умовах законності, тобто створення своєрідної зони безпеки [11, с.86]. Причому, слід зазначити, що на відміну від стратегічного планування, в межах якого відбувається формування стратегічних цілей на довгострокову перспективу, прийняття рішень в умовах реляційного простору не завжди матимуть чітку стратегічну спрямованість. Ключовою ознакою реляційного простору є намагання підвищити рівень комфортності для підприємства шляхом уникнення у стратегічних рішеннях прямого зіткнення інтересів між його суб'єктами.

Оцінка стратегічного потенціалу підприємства дозволяє визначити та, в окремих моментах систематизувати, вплив максимальної кількості чинників, виявити найбільш впливові проблеми та прийняти оптимальне стратегічне рішення.

Про класичні методи визначення і урахування сильних і слабких сторін діяльності підприємства ми згадували раніше. На сьогодні таких методик є значно більше, і вони враховують ширший спектр чинників, як: умови роботи та входження в галузь, особливості виникнення та можливості подолання штучних та природних бар'єрів у конкурентній боротьбі, динаміка розвитку ринку, сильні та слабкі сторони підприємства тощо.

Як правило при оцінці стратегічного потенціалу підприємства, окрім зазначених вище, використовують наступні методи і прийоми: STEP-аналіз; SPACE-аналіз; GAP-аналіз; метод аналізу LOTS; PIMS-аналіз; модель «7S»; вивчення профілю об'єкта; модель GE/McKinsey; система «111–555» [12, с.137]. Дослідженню цих та інших методик для формування оптимальної стратегії управління підприємством з твердого біопалива (зокрема, деревних гранул (пелет)) будуть присвячені подальші дослідження.

В сучасних умовах відокремленого набору формування стратегічних рішень, побудованого на виробничо-технологічних, цінових та нецінових інструментах вже недостатньо. Умови загострення конкурентної боротьби формують все нові загрози економічній безпеці підприємства. Особливо ця проблема загострилась в період 2017-2018 рр., коли зафіксовано велику кількість посягань на майнові та немайнові ресурси підприємств. Проміжним інструментом таких посягань є як зовнішні суб'єкти правового і не правового поля, так і власний персонал підприємства, при умові його незадоволеності своїм соціально-економічним становищем. Таким чином, стратегічні рішення щодо формування і зміцнення економічної безпеки підприємства повинні охоплювати наступні групи напрямків:

1. Кадровий. Необхідним є чітке визначення і роз'яснювальна робота з людьми, що володіють стратегічною інформацією, а також пошуку шляхів зменшення кадрових ризиків та удосконалення кадрових технологій.
2. Інформаційно-аналітичний передбачає впровадження ефективних аналітичних заходів попередження загроз економічній безпеці та здійснення превентивних заходів.
3. Фінансово-економічні заходи полягають у забезпечення конкурентоспроможності продукції на основі ефективних маркетингових рішень, забезпечення фінансової стабільності та ресурсної незалежності підприємства.

4. Правові заходи спрямовані на відслідковування змін у законодавчому полі та уміння їх використовувати для захисту своїх інтересів.

5. Техніко-технологічні заходи передбачають освоєння нових виробничих можливостей та розробку інноваційної політики. Щодо продукції обраної галузі, то технології виробництва і відповідність сировини визначають якість палива та його відповідність необхідним нормам.

6. Ресурсні передбачають обґрунтування раціонального забезпечення виробництва фінансовими, матеріальними, трудовими, інтелектуальними та іншими ресурсами. [13, с.38-39].

Враховуючи особливості дослідження та оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та впливу на нього зовнішніх непередбачуваних чинників сформуємо матрицю прийняття основних стратегічних напрямків розвитку підприємства (табл. 2.)

Таблиця 2

Матриця вибору стратегічного напрямку розвитку підприємства

			Сила впливу зовнішнього середовища		
			Низька	Середня	Велика
			Стратегічний хід	Стратегічний хід	Стратегічний хід
Рівень розвитку стратегічного потенціалу	Дуже низький	Стратегічний хід	Ліквідація	Скорочення діяльності або вихід з ринку	Скорочення витрат або вивід діяльності
	Низький	Стратегічний хід	Ліквідація або поворот	Скорочення витрат	Стабілізація або зняття «врожаю»
	Середній	Стратегічний хід	Стабілізація	Концентроване зростання	Зв'язана диверсифікації
	Високий	Стратегічний хід	Інтегроване зростання	Зростання	Незв'язана диверсифікації

Джерело: удосконалено з [14, с.11].

Усе вищезазначене дозволяє окреслити ті специфічні риси, які визначають сьогодні концептуальні засади виробництва біопалива, та безпосередньо впливають на прийняття стратегічних рішень в даній галузі:

1. Потреба у диверсифікації енергетичних ресурсів, прагнення країн до зміни структури виробництва і споживання палива в умовах посилення енергетичної залежності та геостратегічних викликів.

2. Зменшення антропогенного навантаження на довкілля, обумовлене використанням біогенної сировини; екологічно сприятливий характер продуктів її переробки.

3. Кон'юнктурне поживлення на ринках альтернативних видів палива та енергоносіїв, сприятливий прогноз національних та міжнародних фахових організацій.

4. Суттєвий приріст відходів життєдіяльності людини та наявність великих обсягів залишків діяльності галузей національної економіки, що, з теоретичної точки зору, ставить проблему утилізації їх, а з прагматичного боку – дозволяє використати як дешеву сировину для вторинної переробки.

5. Зміни в нормативно-правовому полі України, завдяки яким забезпечується «сприяння розробці та раціональному використанню нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини для виробництва (видобутку) альтернативних видів палива з метою економії паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту»; «підтримка підприємництва у сфері альтернативних видів палива на основі державного захисту інтересів підприємця» [8; 15].

Висновки

Підсумовуючи вищевикладене, можемо узагальнити, що формування моделі ефективного стратегічного управління передбачає дослідження особливостей його теоретичного змісту з огляду на сучасні методичні підходи, описані в статті, особливостей організації виробництва як такого та окремих технічних аспектів обрання зваженої конструктивної стратегії на підприємствах обраної галузі.

Прийняття ефективних стратегічних рішень на підприємствах з виробництва деревних пелет передбачає дослідження низки організаційних основ і передумов фінансово-економічного та нецінового характеру: дослідження фінансового стану підприємства та основних проблемних напрямків його розвитку; опрацювання можливостей використання діючих стратегій та дослідження можливостей їх адаптації та оптимізації; урахування специфіки галузі роботи підприємства; дослідження особливостей зовнішнього середовища та максимально можливого передбачення його змін в умовах невизначеності; оцінка стратегічного потенціалу підприємства; обґрунтування заходів стратегічного управління економічною безпекою підприємства; формування стратегічного напрямку розвитку підприємства.

Для побудови моделі стратегічного управління вкрай важливими є дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування сучасних підприємств, зроблених нами в результаті анкетування, що дозволило сформувати повноцінну матрицю SWOT-аналізу, виокремивши сильні та слабкі сторони, можливості та загрози діяльністю фірм. Врахування цих та інших результатів дослідження, дозволило побудувати матрицю вибору стратегічного напрямку розвитку підприємства, яка дозволяє візуалізувати подальший хід прийняття стратегічних рішень.

Перспективним напрямком подальших наукових досліджень є побудова власне багатовимірної моделі стратегічного управління підприємством з виробництва деревних пелет, що дозволить йому ефективно працювати в умовах ресурсоефективного розвитку держави.

Список використаних джерел

1. Катькало В.С. Место и роль ресурсной концепции в развитии теории стратегического управления / В.Катькало // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2003. – Сер.8. – Вып.3 (№24).
2. Калетник Г.М. Формування ринкової інфраструктури у біопаливному виробництві / Економіка АПК, 2008, №10, С.99-102.
3. Дорожня карта з розвитку ринку твердого біопалива України / Авт. Коломийченко М.В. / Програма розвитку ООН. – Київ: 2016.
4. Гелету́ха Г. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Г. Гелету́ха, Т. Железна // Пром. теплотехника, 2017. – Т.39. – №2. – С.60-64.
5. Украинский биотопливный портал (База производителей древесных пеллет в Украине) : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pelleta.com.ua/>
6. Стан біоенергетичного ринку у 9-ти областях України (Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька). Аналітичне дослідження (за підтримки EU4Business у рамках ініціативи EU4Business). – Підготовлено Володимир Воробей та Назарій Гудз. – Львів, листопад 2017 р. – 39 с.
7. Рудь А. Инвестиционный обзор InVenture: рынок пеллет в Украине : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inventure.com.ua/analytics/investments/investicionnyj-obzor-rynok-pellet-v-ukraine>
8. Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива: Монографія / Я.Б.Блюм, Г.Г.Гелету́ха, І.П.Григорюк, К.В.Дмитрук, В.О.Дубровін, А.І.Ємець, Г.М.Забарний, Г.М.Калетник, М.Д. Мельничук, В.Г.Мироненко, Д.Б.Рахметов, А.А.Сибірний, С.П.Циганков. – К: Аграр Медіа Груп, 2010. – 408 с.
9. Резник Г. Концепции стратегического управления: эволюция и сущность / Галина Резник, Ольга Яшина. – Теория и практика управления. – 2012. – №4. – С.41.
10. UNIDO (2014). Впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах України – 2014 (галузь виробництва будівельних матеріалів) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://recpc.kpi.ua/images/ear_green/leaflets/business%20case%2014%20ukr.pdf
11. Гребешкова О. М. Базові положення стратегічного управління підприємством в його реляційному просторі / О. М. Гребешкова // Вісник Хмельницького національного університету – 2009. – №3, Т. 1. – С. 85-89.
12. Штимер Л. Т. Методичний інструментарій стратегічного аналізу потенціалу підприємств / Л. Т. Штимер // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (19) 2012. – С. 136-139.
13. Птащенко Л. О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства / Л. О. Птащенко.– К. : «Центр учбової літератури», 2018. – 320 с.
14. Ревенко О. В. Стратегічне управління розвитком підприємства / автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спец. 08.00.04. – Харків, 2006. – 19 с.
15. Біопаливо 1-го та 2-го покоління / Український біопаливний портал. – УБП, 2018 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bio.ukrbio.com/ua/articles/5229/>
16. Брич В. Організаційно-економічні передумови реінжинірингу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України / В. Брич, М. Федірко, І. Янік // Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2016.– №2.– С.7-19